

N.DÁWQARAEV IZERTLEWLERINDE NAQÍL-MAQALLARDÍ KLAS-SIFIKACIYALAW MÁSELELERI

Jiemuratova F.E.

*Ózbekstan Respublikası İlimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

İlimiy izlenislerde naqıl-maqallardı sistemlastırıw – olardıń janrlıq ózgesheliklerin, wazıypaların, xalıq sanasındaǵı ornın tereń túsiniwde tiykarǵı qural xızmetin atqaradı. Sol sebepli, naqıl-maqallardı klassifikaciyalaw máselesi paremiologiya tarawınıń baslı baǵdarlarınan biri. Naqıl-maqallardı klassifikaciyalaw – olardıń mánisi, forması, atqaratuǵın wazıypası, tematikalıq baǵdarı yamasa basqa da táreplerine kóre toparlastırıw bolıp tabıladı. Hár bir xalıq folklorında naqıl-maqallar ayrıqsha orınǵa iye hám tereń úyrenilip kelinmekte.

Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalların eń dáslep arnawlı úyrengen, klassifikaciyalaw jumısların júrgizgen alım N.Dáwqaraev boladı. N.Dáwqaraev ilimiy izertlew masshtabınıń keńligi, pikir hám juwmaqlarınıń konkretliligi, ilimiy jaqtan dáliyllengenligi menen ajralıp turadı. Ol naqılǵa mınanday anıqlama beredi: “Naqıllar dara adamnıń emes, jámáátlik pikirdi bildirip, túrli sıpatlardı, social baylanıstı, jámiyetlik moral normaların hám shártlerdi jıynaqlap toplaydı. Naqıllar tolıq pikirdi misal retinde bildirip, aqıl aytıw menen pitedi” [Dáwqaraev N., 1977 – 156]. Alımın bul anıqlaması qaraqalpaq naqıl-maqallarına berilgen birinshi ilimiy anıqlama boldı. Bunnan tisqari ol, naqıldı maqaldan bólip kórsetedi. Bul úlken qızıǵıwshılıq tuwdıradı. Geypara naqıllar misal retinde maqallarǵa aralasıp ketse de, ulıwma maqallardı ayırıp, olardıń ózgesheligin tallap kórsetiwi dıqqat tartadı. Onıń aytıwınsha “Maqallar shıǵısı, atqaratuǵın atqaratuǵın xızmeti jaǵınan naqıllar menen birdey. Solay da onıń qurılısı, mazmunı, shıǵaratuǵın mánisi jaǵınan qaraǵanda ózine tán ózgeshelikleri bar. Maqallar bir kórinisti yamasa hádiyseni bayan etip kelip juwmaq jasaydı yamasa shártlerin aytıp kelip juwmaq jasaydı. Maqallar heshkimge qaratılıp ayılmaydı. Ol tek tınlawshıǵa emes, hámmege qarata ayıladı” [Dáwqaraev N., 1977 – 156]. Alımın bul pikirleri biziń ilimiy jumısımızda basshılıqqa alınıp, naqıl menen maqallardı bólek qaraw máselesi qolǵa alındı. Yaǵnıy, naqıldıń qurılısındaǵı sózler dál hám anıq máni bildiredi. Sonlıqtan, ondaǵı sózler tınlawshıǵa aqıl, úgit - násiyat sıyaqlı esitilip, hesh qanday túsinikti talap etpeydi. Al, maqaldıń qurılısına kirgen sózler awıspalı hám astarlı máni ańlatqanlıqtan, ondaǵı sózlerdiń mánisi hárqanday jaǵdayǵa baylanıslı awıstırılıp qollanıwǵa, túsiniwge baǵdarlanadı. Mısalı: “Soqır tawıqqa bári tarı”, “Dáryanı suw alsı úyrekke bir pul” maqallarında átirapına biyparıq adamdı poetikalıq usıl arqalı awıspalı mánide kórkemlep jetkergen.

Solay etip, filologiya ilimleriniń doktorı, professor N.Dáwqaraev qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalların eń dáslep mazmun hám forması jaǵınan 3 toparǵa ajratıp tómendegishe klassifikaciyalaydı: [Dáwqaraev N., 1977 – 157]

1. Keñes retinde aytilğan naqıl-maqallar;
Awziñ qanğa tolsa da,
Dushpanniñ aldında tókpe.
2. Allegoriyalıq naqıl-maqallar;
Aspannan ne túspeydi,
Jer neni kótermeydi.
3. Ataw gáp formasındağı naqıl-maqallar;
Atqa mingen kisiniñ,
Tayğa taqımı tolmas.

Al tematikalıq baǵdarda 13 toparǵa bóledi.

- Watan, el, xalıq, kópshilik, birlik haqqında;
- Miynet, baxıt, ráhát haqqında;
- Batır, er jigit, doslıq, dushpan haqqında;
- Bilim, óner, aqıl haqqında;
- Qatın, bala, kelin haqqında;
- Diyxansılıq haqqında;
- Tórt túlik mal haqqında;
- Balıqshılıq haqqında;
- Taw, tas, suw, jawın haqqında;
- Ańshılıq haqqında;
- Den sawlıq haqqında;
- Xanlar, biyler, sawdagerler haqqında;
- Dinge baylanıslı naqıl-maqallar;

Alım bulardan basqa da turmısquń barlıq tarawları, adamlardıń xarakterleri, kásipleri jóninde, haywanlar, quslar hám tolıp atırǵan basqa da tarawlar tuwralı naqıllar kóp dey otırıp, naqıllardıń mazmunları xalıqtıń kóz qarasarınıń barlıq jaqların, social óndirislik qatnasın, onıń tánha turmısın kórsetetuǵının dálilleydi. Bul qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallarınıń tematikalıq baǵdardağı birinshi ret sistemalastırılıwı bolıp tabıladı. Naqıl-maqallardıń bul tárizde klassifikacijalanıwı, xalıqtıń ruwxıy turmıs ózgesheligi, dúnya qaraları, kásip-óneri, turmıslıq tájiriybeleri tuwralı tıyanaqlı bir juwmaqqa keliwdi ańsatlastradı.

N.Dáwqaraevtıń qaraqalpaq filologiyası ilimine sińgen miynetin joqarı bahalap kóp ilimpazlar ózleriniń jaqsı pikirlerin aytıp ótken. Olardan professor Q.Maǵsetov: “Qaraqalpaq folklorınıń durısıraq klassifikacijasınıń birinshi úlgisin bergen N.Dáwqaraev boldı. Ol qaraqalpaq folklorınıń ózgesheligin jaqsı túsingen hám bes barmaqta bilgen, házirgi zaman folkloristika ilimi menen onı ushlastırıp qaraqalpaq xalıq dóretpeleriniń ózgesheligine qısqasha sıpatlama beredi” [Maǵsetov Q., 1996 – 65]. Ilimpaz A.Paxratdınov bılay deydi: “Nájim Dáwqaraev – qaraqalpaq ádebiyatı tariyxın jazıwdı baslaǵan, sistemalastırǵan, onıń keleshek rawajlanıw jolların kórsetip bergen birinshi ilimpaz” [Axmedov S. Hám t.b., 1990 – 39]. Álbette, alımniń qaraqalpaq ádebiyatı, folklorı rawajlanıwna qosqan úlesi, bizge qaldırǵan miyraslarınıń bahası joq. Sebebi,

bul miyraslar bizge tek ilim berip ǵana qoymay, ilimiy izertlewlerimiz ushın tiykar wazıypasın da atqaradı.

Ulıwma alǵanda, alım N.Dáwqaraevtiń naqıl-maqallardı klassifikaciyalaw usılı keyingi izleniwshilerge tayanısh wazıypasın atqaradı. Sebebi, jámiyettiń rawajlanıwı menen, álbette, xalqımız arasına jańa sózler, terminler kirip kele baslaydı. Olardıń qollanıw órиси кеңeyedi. Bul bolsa naqıl-maqallargá da óz tásirin tiygizbey qoymaydı. Biraq, bul naqıl-maqallar quramındaǵı sózler ózgeredi degendi ańlatpaydı, al kerisinshe jańa naqıl-maqallar payda bolıp, ideya-tematikası ele de bayıp otıradı. Olardı toparlastırıwda bolsa N.Dáwqaraev sıyaqlı alımlarımızdıń ilimiy kóz qaraslarına súyengen halda, jańa zaman talabındaǵı tematikalıq baǵdarlar júzege keledi.

ÁDEBIYATLAR:

1. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы, II-том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
2. Ахметов С., Пахратдинов А., Есемуратов Г., Байниязов Қ. Н.Дәўқараев (еске түсириўлер). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1990.
3. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дәретпелери. –Нөкис: Билим, 1996.
4. Қарақалпақ фольклоры. 88-100 томлар. – Нөкис: Илим, 2015.